
УДК 376.3

DOI 10.5281/zenodo.15396989

Милашук В.А., Киселева Е.И., Нитшаева Ю.В.

Милашук Валерия Александровна, преподаватель, Севастопольский государственный университет, Россия, 299053, Севастополь, Университетская ул., 33. E-mail: valerialeksa@gmail.com.

Киселева Екатерина Игоревна, преподаватель, Севастопольский государственный университет, Россия, 299053, Севастополь, Университетская ул., 33. E-mail: valerialeksa@gmail.com.

Нитшаева Юлия Владимировна, преподаватель, Севастопольский государственный университет, Россия, 299053, Севастополь, Университетская ул., 33. E-mail: valerialeksa@gmail.com.

Внедрение адаптивного спорта и подготовка профессиональных кадров кафедры «Физическое воспитание и спорт» при обучении лиц с нарушениями зрительного анализатора в Севастопольском государственном университете в условиях южного региона

Аннотация. В статье обосновывается необходимость внедрения адаптивного спорта, и подготовка профессиональных кадров кафедры «Физическое воспитание и спорт» при обучении лиц с нарушениями зрительного анализатора. Предлагается внедрение новейшего материально-технического оборудования для реализации программ адаптивного спорта в рамках элективных курсов по физической культуре, которые включают разработку методических инновационных образовательных программ, и педагогических подходов для модернизации обучающего процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья данной нозологии. В условиях необходимой социализации и обучения в южном регионе России лиц, прошедших специальную военную операцию, остро встает вопрос о подготовки профессорско-преподавательского состава в работе со слепыми студентами. Сделан вывод о важности создания специальных условий обучения, приобретения новейшего оборудования и подготовки преподавателей к работе с данной нозологией.

Ключевые слова: нарушения зрительного анализатора, специализированное оборудование, инклюзивное образование, студенты, слепые, южный регион, адаптивный спорт.

Milashuk V.A., Kiseleva E.I., Nitshaeva Yu.V.

Milashuk Valeria Alexandrovna, lecturer, Sevastopol State University, Russia, 299053, Sevastopol, Universitetskaya St., 33. E-mail: valerialeksa@gmail.com.

Kiseleva Ekaterina Igorevna, lecturer, Sevastopol State University, Russia, 299053, Sevastopol, Universitetskaya str., 33. E-mail: valerialeksa@gmail.com.

Nitshaeva Yulia Vladimirovna, lecturer, Sevastopol State University, Russia, 299053, Sevastopol, Universitetskaya str., 33. E-mail: valerialeksa@gmail.com.

The introduction of adaptive sports and the training of professional staff of the Department of Physical Education and Sport in the education of persons with visual impairments at Sevastopol State University in the southern region

Abstract. The article substantiates the need for the introduction of adaptive sports and the training of professional staff of the Department of Physical Education and Sports in the education of persons with visual impairments. It is proposed to introduce the latest material and technical equipment for the implementation of adaptive sports programs in the framework of elective physical education courses, which include the development of methodological innovative educational programs and pedagogical approaches to modernize the learning process of people with disabilities of this nosology. In the context of the necessary socialization and training in the southern region of Russia for persons who have undergone a special military operation, the issue of training the teaching staff in working with blind students is acute. It is concluded that it is important to create special learning conditions, purchase new equipment and train teachers to work with this nosology.

Key words: visual analyzer disorders, specialized equipment, inclusive education, students, blind, southern region, adaptive sports.

Севастопольский государственный университет (СевГУ) является инновационной площадкой для разработки программ инклюзивного образования, направленных на подготовку специалистов в области физической культуры и спорта для лиц с нарушениями зрительного анализатора. Актуальность таких программ обусловлена растущим спросом на кадры, способных работать в условиях сенсорных ограничений. Благодаря содействующему климату и местоположению, Южный регион и Севастополь является лучшим местом для восстановления и реабилитации лиц, участвующих в специальной военной операции. Кроме того, данный регион представляет возможность получения дополнительного образования (или завершения обучения) для лиц с нарушениями зрительного анализатора. Данная нозология все чаще встречается у студентов Севастопольского государственного университета, что требует создания специальных условий обучения для таких студентов. Проблема нехватки оборудования и подготовки преподавателей становится

все более актуальной.

Подготовка преподавателей требует комплексного подхода, сочетающего материально-техническое оснащение и адаптированные методики обучения. Следовательно, имеется острая необходимость искать возможности и способы получения высшего образования и для ветеранов специальной военной операции, даже с учётом полученных ими в зоне боевых действий ранений [4; 9].

Цель – повысить качество профессиональной подготовки преподавательского состава СевГУ, внедрить новейшее оборудование для работы со слепыми студентами для реализации дисциплин адаптивного спорта.

Помимо политических особенностей южного региона, согласно данным ВОЗ (2023), около 2,2 млрд людей в мире имеют нарушения зрения, из них 36 млн – тотально слепые. В России инклюзивное образование становится приоритетом, однако дефицит квалифицированных кадров, способных работать со слепыми студентами, сохраняется [9].

Особенно остро проблема проявляется

ся в сфере физической культуры, где необходимы преподаватели и тренеры, умеющие адаптировать спортивные дисциплины (голбол, плавание и т. д.) с использованием специализированного оборудования [1].

Комплексное обеспечение учебного процесса (современная инфраструктура + адаптированные методики) повысят уровень профессиональных компетенций выпускников и с тотальной слепотой, готовя их к работе с контингентом в условиях реальной практики [3].

Для студентов с данной нозологией предлагается включение в элективные курсы по физической культуре и спорту в спортивном комплексе Севастопольского государственного университета направление подготовки «Спорт для слепых и слабовидящих», на которые можно записаться через дистанционную внутривузовскую систему Moodle.

Адаптивные программы обучения «Спорт для слепых и слабовидящих» включают в себя адаптированные физические активности, которые позволяют участникам испытывать удовольствие от соревнований и общения, совершенствовать свои физические качества, поддерживать мышечную систему в тонусе [2].

Виды спорта для лиц с нарушениями зрительного анализатора, которые могут быть включены в систему элективных курсов по физической культуре:

1. Голбол – командная игра, в которой две команды по три игрока пытаются забросить мягкий мяч в ворота соперника. Мяч содержит звуковой источник, позволяющий игрокам ориентироваться по звуку. Основными элементами является использование защитных повязок для обеспечения равных условий для всех игроков. Необходимое оборудование: специализированный мяч для игры, повязки на глаза.

2. Бег с поводырем – индивидуальный бег или участие в соревнованиях, где участник бежит с помощью поводыря, который помогает ориентироваться и преодолевать препятствия. Необходимое оборудование: использование специаль-

ного снаряжения, такого как длинная веревка, наличие волонтера для выполнения поставленной беговой задачи.

3. Настольный теннис – игроки играют в настольный теннис с мячом, который также содержит звуковой источник. Этот вид спорта требует быстрой реакции и отличной координации, при осуществлении игры используются специальные правила для адаптации игры под нужды участников. Необходимое оборудование: специализированный мяч.

4. Слепая стрельба – стрельба из лука или пневматического оружия с использованием специальных оборудования, таких как целеуказатели, которые помогают слепым стрелкам. Участники получают инструкции и поддержку от тренеров или волонтеров. Необходимое оборудование: звуковые целеуказатели.

5. Шахматы – играют с использованием тактильных шахматных досок, которые позволяют игрокам ориентироваться по форме и размещению фигур. Необходимое оборудование: специализированные тактильные шахматные доски.

6. Слепая атлетика – комплекс легкоатлетических дисциплин, где участники могут участвовать с помощью поводырей для бега или использования звуковых сигналов для ориентирования. Дистанции могут быть адаптированы в зависимости от уровня подготовки. Необходимое оборудование: специальные звуковые сигнализирующие приборы для игры и наличие волонтеров.

Внедрение таких адаптивных программ и адаптивного спорта для студентов с нарушениями зрения в университете – это важный аспект инклюзивного образования, способствующий улучшению качества жизни и социальной интеграции таких студентов, который требует закупку вышеуказанного оборудования [3].

Необходимые этапы для реализации внедрения адаптивного спорта в элективные дисциплины для лиц с нарушениями зрительного анализатора:

1. Обучение и подготовка кадров: специализация преподавателей: проведе-

ние курсов повышения квалификации для педагогов физической культуры, адаптированных для работы со студентами с нарушениями зрения.

Кросс-дисциплинарные подходы – вовлечение специалистов по специальной педагогике, психологии и реабилитации для успешного обучающего процесса, для подготовки работы с данной нозологией.

2. Создание доступной инфраструктуры: оборудование спортзалов: обеспечение доступности спортивного инвентаря, который учитывает особенности слепых и слабовидящих студентов, закупка оборудования для предложенных видов спорта.

Навигация и ориентирование: разработка тактильных направляющих и обеспечение условий для безопасного передвижения по территории университета, привлечение волонтеров при обучении лиц с данной нозологией.

3. Разработка адаптированных программ: спортивные дисциплины в рамках элективных курсов представляют включение в программу занятий адаптивных видов спорта, таких как бег с поводырем, голбол и другие предложенные.

4. Социальная интеграция: совместные занятия между студентами с нарушениями зрения и здоровыми студентами для взаимной поддержки и понимания. Волонтерские программы: привлечение волонтеров для помощи слепым студентам в занятиях спортом.

5. Пропаганда и информирование: организация мероприятий по повышению осведомленности о возможностях адаптивной физической культуры и спорта. Публикации и отчеты: составление отчетов и материалов о достижениях студентов с нарушениями зрения в области адаптивного спорта, публикация их на информационных порталах СевГУ.

6. Финансирование и ресурсное обеспечение: гранты и субсидии при поиске возможностей для получения финансирования от государственных и частных организаций для поддержки адаптивных программ, развитие проект-

ной деятельности в рамках вуза в данной нозологии.

Внедрение адаптивной физической культуры и спорта для студентов с нарушениями зрения в Севастопольском государственном университете требует комплексного подхода, который включает в себя обучение, доступность инфраструктуры и активное участие всего студенческого сообщества и волонтеров. Это не только способствует физическому развитию, но и социальной интеграции, что в свою очередь улучшает качество жизни студентов с ограниченными возможностями зрения [7].

Внедрения направления адаптивного спорта способно значительно улучшить качество жизни и качество обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, предоставляя им возможность заниматься спортом, развивать навыки и находить новых друзей. Важно создать все необходимые условия для интеграции адаптивного спорта в образовательные программы, обеспечивая доступность и поддержание активного образа жизни для всех студентов, особенно студентов, прошедших боевые действия [5; 6].

Недостаточность практических навыков преподавателей кафедры «Физическое воспитание и спорт» требует обновление знаний и по теоретическому блоку: физиология слепых спортсменов, правовые аспекты инклюзивного спорта. Данного оборудования в материально-техническом обучении не имеется.

Внедрение рекомендаций, включая создание специализированных залов для проведения адаптивной физической культуры и создании программы повышения квалификации для работы с нозологической группой слепых, позволит СевГУ стать лидером в области инклюзивного спортивного образования, и позволит обучать участников и ветеранов СВО. Все это даст им шанс на полноценную жизнь и работу в дальнейшем по профилю подготовки, обеспечит их социализацию [8].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Козлова О.А. Адаптивная физическая культура / О.А. Козлова, Е.Ю. Коротаева. М.: Общество с ограниченной ответственностью "Проспект", 2025. 64 с.
2. Латыпова Л.И. Сущность и содержательная характеристика адаптивной физической культуры // Вестник науки. 2024. Т. 3. № 5 (74). С. 1533-1537.
3. Сетяева Н.Н. Интеграция игровых технологий в обучение адаптивной физической культуре: опыт использования цифровых сервисов // Стратегические ориентиры развития высшего образования: управление кадровым потенциалом: Сборник статей I Всероссийского форума преподавателей высшего образования, Москва, 18-19 ноября 2024 года. Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "КноРус", 2025. С. 378-383.
4. Вятчанин С.Е. Нелёгкий путь педагога повышение квалификации профессорско-преподавательского состава с учётом опыта проведения СВО / С.Е. Вятчанин, А.А. Бушмин // Вестник военного образования. 2025. № 1(52). С. 115-119.
5. Токарева Н.Г. О программе повышения квалификации "Социально-психологическая адаптация участников специальной военной операции (СВО)": современный подход // Стратегические ориентиры развития высшего образования: управление кадровым потенциалом: Сборник статей I Всероссийского форума преподавателей высшего образования, Москва, 18-19 ноября 2024 года. М.: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "КноРус", 2025. С. 142-146.
6. Рубцова Н.О., Рубцов А.В. Теоретико-методические основы адаптивного физического воспитания. СПб.: Лань, 2024. 124 с.
7. Кленин И.С. Роль адаптивной физической культуры в реабилитации и социальной интеграции лиц с инвалидностью / И.С. Кленин, В.Р. Мавлеева // Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма: Материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Нижневартовск, 18 октября 2024 года. Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2025. С. 110-115.
8. Васильев А.В. Перспективы развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта / А.В. Васильев, Е.Н. Васильева, М.В. Хабарова // Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма: Материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Нижневартовск, 18 октября 2024 года. Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2025. С. 52-55.
9. Статистика слепых и инвалидов по зрению в России, СНГ и мире. URL: <https://tiflocentre.ru/stati/kolichestvo-slepyh-i-invalidov-po-zreniju-v-Rossii.php>.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Kozlova O.A. Adaptivnaja fizicheskaja kul'tura / O.A. Kozlova, E.Ju. Korotaeva. M.: Ob-shhestvo s ogranichennoj otvetstvennost'ju "Prospekt", 2025. 64 s.
2. Latypova L.I. Sushhnost' i sodержatel'naja harakteristika adaptivnoj fizicheskoj kul'tury // Vestnik nauki. 2024. T. 3. № 5 (74). S. 1533-1537.
3. Setjaeva N.N. Integracija igrovyh tehnologij v obuchenie adaptivnoj fizicheskoj kul'ture: opyt ispol'zovanija cifrovyh servisov // Strategicheskie orientiry razvitija vysshego obrazovanija: upravlenie kadrovym potencialom: Sbornik statej I Vserossijskogo foruma prepodavatelej vysshego obrazovanija, Moskva, 18-19 nojabrja 2024 goda. Moskva: Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost'ju "Izdatel'stvo "Kno-Rus", 2025. S. 378-383.
4. Vjatchanin S.E. Nel'ogkij put' pedagoga povyshenie kvalifikacii professorsko-prepodavatel'skogo sostava s uch'jotom opyta provedenija SVO / S.E. Vjatchanin, A.A. Bushmin // Vestnik voennogo obrazovanija. 2025. № 1(52). S. 115-119.
5. Tokareva N.G. O programme povyshenija kvalifikacii "Social'no-psihologicheskaja adaptacija uchastnikov special'noj voennoj operacii (SVO)": sovremennyj podhod // Strategicheskie orientiry razvitija vysshego obrazovanija: upravlenie kadrovym po-tencialom: Sbornik statej I Vserossijskogo foruma prepodavatelej vysshego obra-zovanija, Moskva, 18-19 nojabrja 2024 goda. M.: Obshhestvo s ogranichennoj otvetstven-nost'ju "Izdatel'stvo "KnoRus", 2025. S. 142-146.

6. Rubcova N.O., Rubcov A.V. Teoretiko-metodicheskie osnovy adaptivnogo fizicheskogo vospitaniya. SPb.: Lan', 2024. 124 s.
7. Klenin I.S. Rol' adaptivnoj fizicheskoj kul'tury v rehabilitacii i social'noj in-tegracii lic s invalidnost'ju / I.S. Klenin, V.R. Mavleeva // Perspektivnye napravlenija v oblasti fizicheskoj kul'tury, sporta i turizma: Materialy XIV Vse-rossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem, Nizhneartovsk, 18 oktjabrja 2024 goda. Nizhneartovsk: Nizhneartovskij gosudarstvennyj universitet, 2025. S. 110-115.
8. Vasil'ev A.V. Perspektivy razvitija adaptivnoj fizicheskoj kul'tury i adaptivnogo sporta / A.V. Vasil'ev, E.N. Vasil'eva, M.V. Habarova // Perspektivnye napravlenija v oblasti fizicheskoj kul'tury, sporta i turizma: Materialy XIV Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem, Nizhneartovsk, 18 oktjabrja 2024 goda. Nizhneartovsk: Nizhneartovskij gosudarstvennyj universitet, 2025. S. 52-55.
9. Statistika slepyh i invalidov po zreniju v Rossii, SNG i mire. URL: <https://tiflocentre.ru/stati/kolichestvo-slepyh-i-invalidov-po-zreniju-v-Rossii.php>.

Поступила в редакцию: 04.04.2025.

Принята в печать: 22.05.2025.